

ONALAR VA BOLALAR SALOMATLIGINI MUHOFAZA QILISH: AYOLLAR VA BOLALARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDA PATRONAJ HAMSHIRALARINING YANGI UNIVERSAL MODELI.

Axunova Nilufar

Tibbiyot xodimlari kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

“Oliy ma'lumotli hamshiralar” kafedراس assistenti..

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091366>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom bola tug'ilishi, jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: onalar va bolalar salomatligi, sog'lom bola tug'ilishi, reproduktiv salomatlikni saqlash, yangi universal progressiv, skrining.

So'nggi yillarda onalar va bolalarning sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ularga ixtisoslashgan va yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish, reproduktiv salomatlikni saqlash, go'daklar va bolalar o'limining oldini olishga qaratilgan qator qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi. Mazkur yo'nalishda bugungi kunda respublikaning barcha hududlarida perinatal, skrining, reproduktiv salomatlik va diagnostika markazlari, tug'ruq bo'limlari, ko'p tarmoqli poliklinika, oilaviy poliklinika va qishloq vrachlik punktlari tomonidan aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Yurtimizda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar deputatlar tomonidan e'tirof etildi.

Onalar va bolalar muhofazasi — onalar va bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash, sog'lom, jismonan va aklan barkamol bolalarni tarbiyalashga karatilgan davlat va ijtimoiy-tibbiy tadbirlar tizimi. O'zRda bu tizim ayollar, homiladorlar va emizikli onalar mehnatini muhofaza qilish krnunchiligi, onalar va bolalarni ijtimoiy-huquqiy himoya qilish, shuningdek, akusherlik-ginekologiya va pediatriya yordamini ko'rsatadigan maxsus davolash-profilaktika muassasalari tarmoklarini yaratishga asoslangan. Mamlakat mustaqillikka erishganidan so'ng onalar va bolalarga qaratilgan keng kamrovli choratadbirlar ko'zda tutilgan dasturlar ishlab chiqilgan. 1998-yildan Toshkentda "Oila" ilmiy-amaliy markazi faoliyat ko'rsata boshladi; bu markazda O'zbekistonda oilani shakllantirish va demografik rivojlantirishga oid muammolar yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Davlat tomonidan yosh bolali onalar ish soatlari cheklanadi, ularga to'liqsiz ish kuni, to'liqsiz ish haftasi, shuningdek, zaruriyatdan kelib chiqib o'zlariga qulay soatlarda yoki uyda ishlash imkoniyatlari beriladi. Har bir ona va

bola sog'lig'ini kuzatish, ularga malakali tibbiy yordam ko'rsatish ham davlat zimmasida. Sog'lom avlodni tarbiyalash maqsadida davlat organlari, tashkilotlari va muassasalari tomonidan maktabgacha ta'lim, maktab, internat maktab, bolalarni sog'lomlashtirish komplekslari kabi xilma-xil tarmokdar rivojlantirilmogda.

Xususan, ayollar va o'smir qizlarni sog'lomlashtirish va bo'lajak onalarning reproduktiv salomatligini yaxshilash, homiladorlarga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirish, onalar salomatligini mustahkamlash maqsadida birlamchi tibbiy-sanitariya muassasalarida «Ayollar maslahatxona»lari, qizlar salomatligi bo'limlari tashkil etilgan. Aholini profilaktik ko'rik, tizimli patronaj bilan qamrab olish va reproduktiv salomatligini mustahkamlash yuzasidan ko'rilgan choralar o'z natijasini bermoqda.

Shuningdek, ginekologik kasalliklarni zamonaviy xalqaro talablarga mos tashxislash, davolash va reabilitatsiya usullari amaliyotga keng tatbiq etilmogda. Onalik va bolalikni muhofaza qilishga yo'naltirilgan markazlardagi malakali mutaxassislarining joylarga chiqib homiladorlar, reproduktiv yoshdagi ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishi, mahorat darslari va o'quv-seminarlari tashkil etishi yo'lga qo'yilgan. Joriy yilning o'tgan davri davomida hududlardagi tug'ruq muassasalari mutaxassislarining 15 nafari xorijiy mamlakatlarda (13 nafari Rossiyada, 1 nafardan Polsha va Turkiyada) malaka oshirdi. Hozirgi kunda koronavirus infeksiyasiga chalingan homilador ayollar uchun respublikadagi 15 ta muassasa qoshida ixtisoslashtirilgan 820 shifo o'rni tashkil etilib, faoliyat yuritmogda. Shu bilan birga, yig'ilish ishtirokchilari sohada kuzatilayotgan ayrim muammolar, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar borasida o'z fikr va mulohazalarini, shuningdek ularning yechimlari hamda sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish yuzasidan takliflarni bildirishdi. Shuningdek, deputatlar onalar va go'daklar o'limi jumladan, erta neonatal o'lim, voyaga yetmaganlar orasidagi tug'ruqlarni kamaytirish borasida kadrlar salohiyatini kuchaytirish, tizimga yangicha yondashish borasida bir qator takliflar berdilar. Eshituvda xalq vakillari tomonidan hududlarda 18 yoshgacha bo'lgan qizlar va fertil yoshdagi ayollar sonidan kelib chiqqan holda «Ayollar maslahatxonasi» va «Qizlar salomatlik markazlari» uchun shtatlar ajratish, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari shtat me'yorlarini qayta ko'rib chiqish, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmati umumiy amaliyot shifokorlarining ish yuklamalarini qayta ko'rib chiqib, ularning sonini optimallashtirish hisobiga oilaviy poliklinika va qishloq vrachlik punktlarida akusher-ginekolog hamda pediater, qizlar uchun bolalar ginekologi shtat

birliklarini joriy etildi. Ayollar maslahatxonasi o'z hududidagi poliklinika, homiladorlarni sog'lomlashtirish muassasalari, "Ona va bola skrining" markazi va perinatal markazlar, tibbiy-genetik, shuningdek, "Nikoh va oila" maslahatxonalari, oilaviy va bolalar poliklinikalari, ko'p tarmokli kasalxonalarining ixtisoslashtirilgan bo'limlari bilan uz-viy bog'liq holda faoliyat ko'rsatadi. Homilador ayollar va 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordamning sifati va ko'lamini yaxshilash maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi va UNICEF birgalikda uylarga tashrif buyurishning universal progressiv modelini ishlab chiqdilar. Ushbu yangi yondashuv bolalarning o'sishi va rivojlanishini optimallashtirishga, homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davrda ayollarga g'amxo'rlik qilishni yaxshilashga qaratilgan.

Patronaj xizmatining yangi universal progressiv modeli haqida bilim olish uchun sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari Toshkentda bo'lib o'tgan milliy darajadagi yig'ilishida qatnashdilar. Vazirlikning hududlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalarining rahbarlari, barcha viloyatlarning bosh hamshiralari, shuningdek, ilmiy doiralar vakillari onalar va bolalarda xavf omillarini aniqlash bo'yicha amaliy tavsiyalar bo'yicha ko'rsatmalar bilan tanishib, maslahat olishdi, boshlang'ich tizimda patronaj xizmatining yangi modelini qanday tatbiq etishni o'rganishdi."Patronaj xizmatining yangi modeli nafaqat kasallik va tibbiy muammolarni aniqlashga, balki tibbiy-ijtimoiy, ma'rifiy va boshqa sog'liqni saqlash tadbirlari to'plamini sifatli amalga oshirishga ham e'tiborni qaratadi".

Yangi tug'ilgan chaqaloqni patronaj qilish - bu jamiyatda bepul ko'rsatiladigan majburiy sog'liqni saqlash dasturi. Uyga kelgan pediatr yangi tug'ilgan chaqaloqni tekshiradi, onasining ahvolini tekshiradi va bolani parvarish qilish uchun zarur tavsiyalar beradi. Bundan tashqari, patronaj hamshiraning vazifalariga oilaning yashash sharoitlari va chaqaloqning yashash joyining barcha belgilangan normalar va talablarga muvofiqligini tekshirish kiradi.

Pediatrning birinchi tashrifi yangi tug'ilgan chaqaloq va onasi kasalxonadan chiqarilgandan keyin uch kun ichida amalga oshiriladi. Shundan so'ng, oy davomida patronaj hamshira uyga yana bir necha bor keladi. Agar ota-onalar bunday kuzatuvni o'tkazishni istamasa, rad etishning ob'ektiv sababini ko'rsatib, yozma ariza yozish kerak. Patronaj hamshirasi - bu sizning uyingizga kelgan va yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilishda yordam ko'rsatadigan malakali tibbiyot mutaxassisi (yangi tug'ilgan chaqaloqni patronaj qilishda) va oddiy tibbiy muolajalarni bajaradi.

Patronaj hamshirasi nafaqat palataning ahvolini, balki yashash sharoitlarini ham kuzatib boradi. Shuningdek, uning vazifalariga davolovchi shifokorga bemorning

sog'lig'i o'zgarganligi to'g'risida o'z vaqtida xabar berish, barcha kerakli dori-darmonlarning mavjudligini va qabul qilinishini nazorat qilish, bemorga psixologik yordam ko'rsatish va qarindoshlariga unga g'amxo'rlik qilishning zarur tartiblarini o'rgatish kiradi. Uni yashash joyingizdagi kasalxonadan, pullik patronaj xizmatidan, xayriya notijorat tashkilotidan yuborish mumkin.

Ona va bola muhofazasi 2 asosiy bo'limni: akusherlik-ginekologiya (tug'ishga yordam berish) va bolalarga davolash-profilaktika yordami ko'rsatishni tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Akusherlik-ginekologiya yordamini maxsus muassasalar, xususan, shaharda tug'ruqxonalar, shuningdek, tarkibida ayollar maslahatxonasi bo'lgan tufuqxona komplekslari, kasalxonalarining akusherlik-ginekologiya bo'limlari, akusherlik va ginekologiya ilmiy tadqiqot instituti, tibbiyot institutlari akusherlik-ginekologiya kafedrasi tarkibidagi shu soha bo'limlari, ayollar maslahatxonasi, poliklinika va ishlab chiqarish korxonalari tibbiy-sanitariya qismi qoshidagi akusherlik-ginekologiya kabinetlari amalga oshiradi. Qishloq joylarda ayollarga akusherlik-ginekologiya yordamini viloyat, tuman kasalxonalarining tug'ruqxona bo'limlari, ambulatoriyasi, feldsherakusherlik punktlari va poliklinikadagi akusherlik-ginekologiya kabinetlari ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adler A. Ponyat prirodu cheloveka. – SPb.: Akademicheskiy proyekt, 1997.
2. Aleshina Yu.Ye. Individualnoye i semeynoye psixologicheskoye konsultirovaniye. – M.: NF “Klass”, 1999.
3. Alperovich V.D. Gerontologiya. Starost: Sosiokulturniy portret. – M.: Prior, 1998.
4. Andreyeva T.V. Sosialnaya psixologiya semeynix otnosheniy. – SPb.: 1998.
5. Vasila Karimova. Salomatlik psixologiyasi: yoxud sog'lom bo'lish uchun ruhiyatni boshqarish sirlari. – T.: Yangi asr avlodi, 2005. – 71 b.
6. Vafoqulova U. Sog'lom oila – sog'lom avlod poydevori. – T.: Ibn Sino nashriyoti, 2001.
7. Yesim G. Proshloye v nastoyashyem (Opit filosofskoy prozi). – Almati, 2003. Zdorovoye pokoleniye – budushyeye Uzbekistana. – T.: O'zbekiston, 2001.
8. Yermolayeva M.V. Prakticheskaya psixologiya starosti. – M.: Eksmo, 2002.
9. Inomova S.T. E'zozli ayol iqboli. – T.: O'qituvchi, 2005.
10. Kvinn V. Prikladnaya psixologiya. – SPb: Izdatelstvo “Piter”, 2000. – 560 s.